

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.15014960

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo

MODELO DE SISTEMA DE CUSTEIO GERENCIAL
APLICADO À INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL SOB
ENCOMENDA

Eduardo Araken Ferreira Candido de Oliveira
José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Como referenciar:

Oliveira, E.A.F.C. de; Oyadomari, J.C.T. (Ano). Modelo De Sistema De Custeio Gerencial Aplicado À Indústria De Bens De Capital Sob Encomenda. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/ 10.5281/zenodo.15014960

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controle Gerencial e Sustentabilidade

Projeto de pesquisa: Modelo de Sistema de Custeio Gerencial aplicado à Indústria de Bens de Capital sob Encomenda

Produto Técnico-Tecnológico: Modelo de Sistema de Custeio Gerencial aplicado à Indústria de Bens de Capital sob Encomenda.

Demanda: Espontânea

Organização: Empresa / organização beneficiada: Aplicação ampla as empresas de manufatura do setor produtivo.

Descrição do PPT: Demanda identificada pelo pesquisador com base na revisão da literatura, conversa com profissionais e larga experiência no tema.

Divulgação da Produção: Trabalho preparado para divulgação em congressos e periódicos com foco em controladoria, contabilidade e operações em pequenas e médias empresas.

Aderência (Baixa, Média ou Alta):

Impacto Potencial: Média

Impacto Realizado: Média

Inovação (Baixa, Média ou Alta):: Médio

Complexidade (Baixa, Média ou Alta):: Média

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta)::

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta):: Média

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável

*Descrever em todos os itens os motivos que levaram a classificação. Ver na Ficha Técnica 27 e exemplos do PTTs disponíveis no Zenodo.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.15014960

Como referenciar: Oliveira, E.A.F.C. de; Oyadomari, J.C.T. (Ano). Modelo De Sistema De Custeio Gerencial Aplicado À Indústria De Bens De Capital Sob Encomenda. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Modelo de Sistema de Custeio Gerencial aplicado à Indústria de Bens de Capital sob Encomenda

RESUMO

A indústria de bens de capital sob encomenda é peculiar porque fabrica produtos em quantidades pequenas - muitas vezes peças únicas – que possivelmente nunca fizeram e que nunca mais farão, pois são concebidos conforme especificações dos clientes. A literatura de Contabilidade de Custos discorre há muito tempo sobre métodos para custeio desse tipo de produção, entretanto muitas empresas se limitam a aplicar as regras da contabilidade financeira e o custeio por absorção, muitas vezes de forma equivocada, tão somente para obter as Demonstrações Financeiras para divulgação externa e atendimento de questões fiscais e societárias, o que, na grande maioria das vezes, é insuficiente e inadequado para uma gestão financeira eficiente, podendo induzir os administradores a tomarem decisões equivocadas. Este trabalho propõe um modelo gerencial que segrega os custos e os aloca com base na utilização ou consumo dos recursos, para apurar a efetiva contribuição de cada setor no resultado global da empresa e fornece informações objetivas para as decisões cotidianas. Em seu âmago, sugere o cálculo e inclusão de custos financeiros sobre ativos (CAPEX) e capital de giro (OPEX) na composição dos preços de transferência internos e o controle de caixa descentralizado com recompensas e punições financeiras em função do saldo, conferindo realidade de mercado às transações. Esse estudo foi desenvolvido com base nas necessidades de uma empresa nacional fabricante de bens de capital sob encomenda de porte médio e construído de forma didática. É uma contribuição técnica tecnológica para a prática da contabilidade gerencial e pode ser bastante útil a outras organizações, similares ou não.

Palavras-chave: Bens de Capital sob Encomenda; Empresas de Pequeno e Médio Porte; Demonstrações Financeiras por Unidades de Negócio; Sistemas de Custeio; Caixa Interno; Juros Internos

Management Costing System Model applied to the Custom Capital Goods

ABSTRACT

The made-to-order capital goods industry is unique because it manufactures products in small quantities – often unique pieces – that they have probably never made before and will never make again, as they are designed to customer specifications. The Cost Accounting literature has long discussed methods for costing this type of production, however, many companies limit themselves to applying the rules of financial accounting and absorption costing, often incorrectly, solely to obtain the Financial Statements for external disclosure and compliance with tax and corporate issues, which, in the vast majority of cases, is insufficient and inappropriate for efficient financial management, and can lead administrators to make the wrong decisions. This work proposes a management model that segregates costs and allocates them based on the use or consumption of resources, to determine the effective contribution of each sector to the company's overall results and provides objective information for everyday decisions. At its core, it suggests the calculation and inclusion of financial costs on assets (CAPEX) and working capital (OPEX) in the composition of internal transfer prices and decentralized cash control with financial rewards and punishments depending on the balance, providing market reality to transactions. This study was developed based on the needs of a national company that manufactures medium-sized custom capital goods and was constructed in a didactic manner. It is a technical and technological contribution to the practice of management accounting and can be very useful to other organizations, similar or not.

Keywords: Capital Goods by Order; Small and Midsize Companies; Financial Statements by Business Units; Costing Systems; Internal Cash; Internal Interest.

Introdução

Este relato tecnológico é decorrente de uma pesquisa intervencionista realizada nos anos 2020 e 2021 em uma empresa brasileira de bens de capital de médio porte fabricante de painéis elétricos sob encomenda com regime de produção com as características de ETO 1– Engineer- To-Order, desenvolvida na Dissertação “Modelo de Sistema de Custeio Gerencial aplicado à Indústria de Bens de Capital sob Encomenda”.

Um dos sócios da organização manifestou o desejo de implementar um sistema de custeio que possibilitasse obter informações mais detalhadas sobre seus resultados operacionais, principalmente para poder analisar os resultados financeiros e o fluxo de caixa individualizados dos contratos em execução. Com isso, também pretendem rever sua política de remuneração variável para alinhar boa parte das premiações aos resultados individuais e efetivamente obtidos por cada gestor.

O setor de bens de capital é um dos mais importantes para a economia de qualquer país e, no Brasil, em 2018, existiam cerca de 28 mil empresas pequenas e médias fabricantes de bens de capital que empregavam 540 mil trabalhadores de acordo com as estatísticas publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE². Entretanto, o número de pesquisas acadêmicas voltadas a essas empresas é pequeno, principalmente abordando a questão da gestão de custos.

Num artigo publicado no *International Journal of Management*, Brierley (2011) apurou que havia muita discussão em relação às práticas de custeio, mas muito pouco se falava das diferentes práticas entre as grandes e as pequenas e médias empresas. Com base nos resultados de uma pesquisa do Chartered Institute of Management Accountants, ele constatou que um grande número de pequenas e médias empresas sequer alocava custos indiretos aos produtos. As que alocavam, utilizavam um número muito pequeno de taxas (direcionadores de custos) para atribuir os “overheads costs” aos produtos, prática que, na visão dos autores, não colabora para fazer avaliações sérias e honestas sobre custos, preços e lucratividade de produtos. Algumas das empresas utilizam o que o autor chamou de “blanket overhead” que consiste em acumular todos os custos indiretos num centro de custo “wagon” para depois dividi-los

a todos os produtos, independentemente de qual departamento ou processo foi submetido. Na literatura brasileira, é comum encontrar esse método sendo tratado como alocação por taxa única (Oyadomari et al., 2018). Essa prática só serve aos propósitos da contabilidade financeira para cumprir uma agenda de preparação e publicação de demonstrações financeiras e enviar os dados às autoridades tributárias, e que podem transformar produtos bons em ruins e os ruins em bons, induzindo gestores ao erro, prejuízos e até encerramento de linhas de produto e fechamento de plantas industriais.

Esse relato técnico é composto por uma introdução, seguida da seção 2, qual sobre os temas relacionados e que serviram de base à formulação das recomendações de melhoria dos sistemas da empresa pesquisada. E, logo na seção 3, apresenta as escolhas metodológicas desse estudo. Já na quarta seção está descrita em detalhe a proposta de melhoria dos sistemas em termos fiscais e gerenciais. A seção final apresenta as conclusões, considerações finais, limitações deste estudo e sugestões para pesquisas.

Referencial Teórico

O referencial teórico que embasou esta pesquisa, o modelo e as recomendações entregues à empresa e apresentados nesta dissertação, foram livros sobre contabilidade de custos e contabilidade gerencial bem como publicações em revistas técnicas, dissertações de mestrado e teses de doutorado encontradas em bibliotecas virtuais nas disciplinas de Contabilidade, Administração e Engenharia da Produção. As buscas foram feitas utilizando os termos “Gestão de Custos”, “controle da produção” para empresas de “bens de capital” “sob encomenda” ou “Engineer-To-Order”.

Os temas “sistemas de custeio” e “orçamentos” são assuntos intimamente interligados e estão no cerne do propósito desta dissertação. Com o propósito de fazer uma comparação, este texto também descreve como funciona o sistema de gestão econômica, ou apenas GECON, que foi desenvolvido na FEA-USP nos anos 80, a partir de conjecturas do professor Armando Catelli.

Preliminarmente e com a intenção de eventualmente aumentar o grau de entendimento e absorção do texto pelos não contadores, é feita uma síntese histórica

da contabilidade de custos e a definição dos termos aqui empregados e comumente utilizados na contabilidade.

a) Contabilidade de Custos

O surgimento da Contabilidade de Custos remonta ao período da Revolução Industrial (século XVIII) quando as empresas passaram de meras compradoras e vendedoras de mercadorias (economia mercantilista) para fabricante de mercadorias. A finalidade principal, quando do seu surgimento, foi a apuração do custo de produção para mensurar os estoques e o resultado, como era feito anteriormente de forma simples (Bornia, 2019; Martins, 2003; Viceconti e Neves, 2017).

O resultado de cada período era calculado conforme Figura 1:

Figura 1 - Cálculo do Resultado em Empresas Mercantilistas (século XVIII)

RECEITAS	xxxxx	} Estoque Inicial (+) Compras (-) Estoque Final ----- (=) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas
(-) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	xxxxx	
(=) LUCRO BRUTO	xxxxx	
(-) DESPESAS		
Comerciais	xxx	
Administrativas	xxx	
Financeiras	xxx xxxxx	
(=) RESULTADO	<u>xxxxx</u>	

Fonte: Martins (2003) adaptado pelo autor

O CMV ou custo das mercadorias vendidas era calculado considerando-se o estoque de mercadorias inicial, somando-se as compras do período e subtraindo-se o estoque final. Com a criação das indústrias, a apuração do resultado e do balanço patrimonial ficou bastante mais complexa pois a atribuição de valor aos estoques de produtos fabricados não era mais como anteriormente.

A partir de então, numa adaptação do mesmo raciocínio, passaram a compor o valor dos produtos fabricados, todos os valores dos fatores de produção utilizados para sua fabricação em substituição ao valor das compras utilizado na era mercantilista (Martins, 2003; Viceconti e Neves, 2017).

Esse critério de avaliação de estoques acabou por se consagrar como padrão no

mundo todo, validado pelos princípios básicos contábeis, aceito e ratificado por empresas de auditoria externa e adotado pelos fiscais tributários para cobrança de impostos sobre o lucro.

Com algumas adaptações, passou a ter duas funções bastante relevantes na administração das empresas: a de auxiliar no Controle e na tomada de Decisões. No que tange a função de Controle, ela estabelece padrões, orçamentos e previsões que poderão ser comparadas com o efetivamente realizado. Em relação à Decisão, entre outras coisas, tem papel na administração de preços de venda. Como citado por Martins (2003), “a Contabilidade de Custos [...] passou de mera auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para importante arma de controle e decisão

gerenciais”. “Assim, de mero apêndice da contabilidade financeira, a contabilidade de custos passou a desempenhar importante papel como sistema de informações gerenciais” é o que também observa Bornia (2019).

Com o tempo e a evolução dos negócios, descobriu-se que os princípios contábeis com os quais a Contabilidade de Custos foi criada, não cumpriam adequadamente a tarefa de gestão das empresas (Martins, 2003).

Já no século XX, empresas como DuPont e General Motors expandiram a contabilidade de custos para planejamento e controle gerenciais. Elas passaram a usar a alocação de recursos internos para múltiplas linhas de negócios (Atkinson et al., 2015).

Embora tenham surgido novos métodos de apropriação de custos, o método aceito pelas auditorias externas e entidades fiscais e, portanto, válido para efeitos e emissão de Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício, continua sendo o Custeio por Absorção. Conforme Martins (2003), esse método, nascido junto com a Contabilidade de Custos, preconiza que “todos os gastos relativos ao esforço de produção sejam distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos” no período.

Ambas as contabilidades, gerencial e Financeira, se utilizam dos registros da Contabilidade de Custos. Entretanto, a Contabilidade Financeira está limitada pelos princípios contábeis geralmente aceitos, a Contabilidade Gerencial não. Tais princípios ditam como deve ser o reconhecimento de receitas e a forma de medir custos bem como os itens que podem ou não ser classificados como ativos, passivos ou patrimônio líquido (Horngren et al., 1997).

O sistema contábil, então, precisa combinar esses dados de tal forma que atenda às necessidades específicas dos usuários externos e internos, por essa razão, o sistema deve ter tantos detalhes quanto necessários para cumprir essas demandas.

Sistema de Gestão Econômica - GECON

O sistema de gestão econômica GECON é um modelo gerencial de administração por resultados econômicos calculados de forma bastante distinta da contabilidade ortodoxa e objetivando a eficácia empresarial e a otimização do desempenho econômico da empresa como um todo, assumindo que a organização é um sistema composto por subsistemas interdependentes e relacionados entre si (Catelli, 1999; Santos, 2014).

Ele incorpora um conjunto de conceitos integrados e estrutura-se com base na missão, conjunto de crenças e valores, na estrutura organizacional, na realidade operacional e nas características dos gestores da empresa. Ele compreende um sistema de gestão e um sistema de informação. Como Sistema de Gestão, entenda-se o processo de planejamento, execução e controle operacional das atividades. Como Sistema de informações, reúne os conceitos e critérios específicos que visam atender a necessidade de informações aos diversos gestores para seu processo de decisão e que os inspira a implementar ações que otimizam o resultado global da empresa (Catelli, 1999).

O desenvolvimento do modelo começou, no final dos anos 70, pelo professor Armando Catelli, na mesma época em que surgiram diversas críticas à contabilidade e custos tradicionais e o surgimento de novos conceitos como Activity-Based Costing (ABC), Activity-Based Management (ABM), Target Costing, Teoria das Restrições, EVA, MVA, BSC e ferramentas de gestão como Just in Time (JIT), Total Quality Management (TQM), sistemas flexíveis de manufatura etc., que objetivavam o aumento da eficácia e eficiência empresariais, redução de custos e aumento do valor agregado.

Com base em sua experiência profissional e prática, e sua atuação na FEA-USP e FIPECAFI, o professor Catelli começou a estruturar o modelo e a criação do laboratório de pesquisa GECON.

Princípios de Gestão do modelo GECON

Alguns princípios utilizados pelo modelo, conforme Catelli (1999) são:

- As áreas são tratadas como empresa, seus gestores como respectivos “donos” e a avaliação desses envolve não só recursos consumidos (custos), como também os produtos / serviços gerados (receitas). Assim sendo, objetiva-se destacar e valorizar posturas empreendedoras;
- As áreas somente são debitadas / creditadas por eventos sobre os quais tenham responsabilidade; as eficiências / ineficiências não são transferíveis para outras áreas nem repassadas aos produtos / serviços;
- A função / missão definida para cada área, mais que um clichê, é a base para avaliação da gestão, principalmente um implementador da eficácia da empresa;
- Os resultados das decisões financeiras tomadas pelos diversos gestores operacionais (investimentos, condições de compra e venda a prazo, tempo de estocagem, tempo de processamento operacional etc.) são imputadas às respectivas áreas;
- A Tesouraria é o “banco interno”, financiando operações e investimentos, e aplicando recursos gerados pelas áreas de responsabilidade. Seu resultado decorrerá do valor de seus serviços menos os custos financeiros efetivamente incorridos.
- A eficácia da empresa é função da eficácia de cada uma de suas áreas operacionais. O resultado da empresa é igual a soma dos resultados das áreas.

METODOLOGIA

Desenho da pesquisa

Em função dos objetivos dessa pesquisa, a abordagem escolhida foi a intervencionista. O propósito da pesquisa intervencionista é juntar teoria e prática, estudar o objeto pesquisado em atividade, propor uma solução e buscar novos conhecimentos pelo entendimento das técnicas praticadas (Oyadomari et al., 2011).

Num artigo publicado em Janeiro de 2017, no International Journal of Production Economics, que trata de assunto extremamente similar a este, o desenvolvimento de um sistema de custeio numa indústria média, no sul da Alemanha, que desejava compreender melhor seus custos, os autores (Wouters & Stecher, 2017) comentam:

The case study involved action research to develop a new costing system together with the organization. The objective of action research is to generate theoretical insights and helping an organization to innovate cost accounting information can be a useful means to that end (Kasanen et al., 1993; Jönsson and Lukka, 2007). Compared to nonparticipant field research, action research creates an exceptionally in-depth interaction with the organization (Jönsson and Lukka, 2007).

As origens da pesquisa intervencionista estão na pesquisa-ação surgida nos anos 1940 das ideias de Kurt Lewin. Sua proposta era resolver problemas da vida cotidiana e gerar conhecimento para as ciências sociais por meio de mudanças nos experimentos.

A pesquisa-ação é muito utilizada em áreas da educação e saúde, sendo ainda pouco utilizada na área da contabilidade gerencial (Teóphilo, C.R; Iudícibus, 2005) e especialmente envolvendo pequenas e médias empresas (Silva, 2013).

Mendonça Neto (et al. 2011) menciona que a academia e as empresas estão distantes e que isso não é benéfico para ninguém (apud Silva, 2013). Vários acadêmicos, como Malmi; Granlund, Baldvinsdottir, Mitchell e Norreklit (apud Oyadomari et al., 2011), têm mostrado preocupação pela falta de repercussão de pesquisas que sejam aplicáveis pelos executivos. São citados alguns motivos: (i) não há interesse pelo que de fato acontece nas empresas (Scapens, 2006; Baldvinsdottir; Mitchell; Norreklit, 2010); (ii) falta de experiência prática (executiva) dos pesquisadores (Scapens, 2006); (iii) discrepância de interesses entre acadêmicos e práticos (Baldvinsdottir Mitchell; e Norreklit, 2010); (iv) dificuldade em publicar pesquisas qualitativas em periódicos científicos (Malmi, 2010); (v) dificuldades em comunicar resultados das pesquisas aos práticos (Inanga; Schneider, 2005); (vi) falta de uma Teoria de Contabilidade Gerencial calcada na prática (Malmi; Granlund, 2009) (apud Oyadomari et al., 2011). A pesquisa intervencionista vai além da pesquisa qualitativa tradicional pois seu propósito é atingir resultados e construir um experimento de campo, com o pesquisador interagindo com o objeto pesquisado e coletando material que não estaria acessível na forma tradicional de pesquisar. Suas características principais são uso exaustivo de observações, ações em campo, experimental e não controlada, exame de processos e resultados e análise à luz da literatura (Jönsson; Lukka, 2007). Nesse sentido (Wouters & Stecher, 2017) faz

comentários em sua pesquisa tais como “a empresa deu acesso ao seu sistema de informações e o pesquisador dividiu o escritório com outros dois experts da área de TI” e “o pesquisador recebia informações dos empregados da empresa sem que fossem solicitados a dar”. Não se trata de teoria baseada em dados, mas com base na ação, na experimentação (Oyadomari et al., 2012).

Foi elaborado um framework mais específico para a Contabilidade por Labro e Tuomella (2003), desenvolvido com base em estudos de pesquisadores finlandeses e com abordagem Constructive Research in Accounting (CRA), quais sejam (Moro, 2014):

- Encontrar um problema na prática que tenha potencial de pesquisa;
- Examinar o potencial para uma cooperação de pesquisa de longo prazo com o objetivo da organização a ser estudada;
- Obter um entendimento compreensivo e geral do problema;
- Inovar e construir uma solução fundamentada teoricamente;
- Implementar a solução e testar se ela funciona na prática;
- Examinar o escopo da aplicabilidade da solução;
- Mostrar as conexões teóricas e a contribuição da pesquisa para a solução;
 - Quanto à qualificação da intervenção, a literatura classifica o grau de intervenção em modesto e forte.

De acordo com Guerreiro; Pereira; Resende (apud Silva, 2013), o pesquisador é um agente de mudanças, cujas propostas devem estar em acordo com os gestores da empresa pesquisada. Dessa forma, o envolvimento e colaboração dos gestores (práticos) são fundamentais para o sucesso da pesquisa. Segundo Oyadomari (et al. 2011), os práticos também querem entender os fenômenos pesquisados, como podem ser resolvidos e conhecer as teorias que estão por trás das soluções.

Procedimentos aplicados

Como descrito, a abordagem intervencionista pressupõe o contato entre as partes e a troca intensa de informações e experiências. Também foi dito que o pesquisador tem acesso a informações que não teria em outros tipos de pesquisa e que ele é um agente de mudanças. Lamentavelmente, em função das restrições necessárias ao combate da COVID-19, essa pesquisa foi realizada em grande parte por meio de telefonemas,

videoconferências, correio eletrônico e troca de mensagens instantâneas. Ainda assim, houve uma visita presencial à fábrica e escritórios da Xingú que fica em outro estado brasileiro. Foram dois dias muito intensos e muito proveitosos para a pesquisa em termos de conhecimento e troca de experiências. Pudemos confirmar o problema relatado e saber quais são efetivamente os problemas. Durante esses dois dias, foram feitas entrevistas, avaliação dos processos, sistemas e procedimentos. Houve uma troca intensa de informações para melhor explorar a questão e detalhar a demanda dos seus executivos.

Empresa Pesquisada

A Xingú, nome fictício aqui utilizado para representar a empresa pesquisada, é uma companhia Brasileira fundada há mais de 10 anos e fabricante de painéis elétricos de baixa e média tensão (até 69 kV 5) sob encomenda para atender clientes industriais, comerciais, shopping centers, hospitais, data centers etc.

Segundo a norma NBR 6 IEC 7 61439, painéis elétricos, também chamados de Quadros de Distribuição de Energia, são aparelhos que recebem energia elétrica de uma ou mais fontes e a distribui para um ou mais circuitos, podendo desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição. Qualquer instalação que utilize energia elétrica deve ter um ou mais painéis elétricos para proteção, inclusive nossas residências. Algumas aplicações específicas como motores elétricos, grupo geradores, circuitos de nobreaks, prensas e vários outros equipamentos têm seus painéis elétricos individuais.

A empresa nos últimos anos, passou por forte expansão, deixando de atuar somente em seu estado e áreas próximas, para atender demandas em todo Brasil, inclusive com a abertura de escritórios comerciais em outras capitais. Devido a estudos realizados, está expandindo seus negócios para oferecer produtos com maior conteúdo tecnológico e implementou uma área de painéis específicos para automação. Expandiu e modernizou suas instalações e máquinas, implementou um novo sistema de gestão e reforçou seu time de vendas e técnico para atender a esse crescimento esperado. Hoje conta com 300 colaboradores, e o crescimento das receitas é um reflexo desse movimento: +50% em 2018 e +100% em 2019. No ano de 2020, devido à pandemia de

COVID-19 e redução da atividade econômica, suas receitas devem ficar nos mesmos patamares de 2019, em torno de R\$ 100 milhões líquidos. As Figuras 2 e 3 são exemplos de produtos fabricados pela Xingú.

Figura 2 - Painel Elétrico de Baixa Tensão da Linha *Blockset*

Fonte: Schneider Electric do Brasil S/A., 2020

Figura 3 - Eletrocentro da Linha *E-house*

Fonte: Schneider Electric do Brasil S/A., 2020

Em função do segmento desse mercado em que a empresa atua, parte importante das receitas, entre 70-90%, normalmente acontecem pela participação em concorrências, privadas ou públicas. A produção desses painéis é sob o regime

Engineer-to-Order (ETO), ou seja, a fabricação é baseada num projeto de engenharia elaborado para atender as especificações técnicas e de qualidade do cliente. A Xingú tem capacidade técnica para fazer o projeto e detalhamento de engenharia, a fabricação e montagem atendendo todas as normas que regulam esse mercado bem como a instalação dos produtos no local indicado pelo comprador, quando necessário. O ciclo total desses contratos é de 6 a 18 meses, em média, entre assinatura e entrega / instalação. O restante do faturamento da empresa se dá pela venda de painéis pré-configurados, fabricados apenas sob encomenda e dentro do regime Make-to-order (MTO). Adiante, explicaremos o significado desses termos.

As empresas que executam contratos de longa duração, precisam seguir regras contábeis específicas. Nesse quesito, a apuração dos custos para cumprimento da legislação societária e tributária, segundo os princípios contábeis geralmente aceitos, está sendo auditada e reportada. Portanto, este documento estará focado nas questões para atendimento das necessidades gerenciais da administração.

MODELO DE SISTEMA DE CUSTEIO GERENCIAL PROPOSTO

A empresa pesquisada, como já foi dito, trabalha por encomenda e deve acumular seus custos por ordem, mesmo quando fabrica produtos semiacabados para posterior utilização.

A apropriação dos custos aos produtos se dará pelo custeio normalizado, uma vez que a apropriação dos materiais diretos se dará (i) pela compra de componentes elétricos e eletrônicos diretamente aos projetos e (ii) a incorporação de peças estruturais semiacabadas e chicotes (de fios) fabricados pela própria empresa. A mão de obra direta será apropriada pela aplicação de taxas hora-homem das áreas de produção e engenharia com base nas horas efetivas e taxas calculadas considerando as capacidades práticas. Os custos indiretos de fabricação também serão por taxas calculadas com base na capacidade prática e horas diretas aplicadas nas fases de produção e testes dos equipamentos.

Algumas das recomendações a seguir têm objetivos puramente gerenciais e, além de servir para dar visibilidade aos resultados dos projetos e da empresa, focam em adaptações e modificações em sistemas que irão atendê-los. Como mencionado por Atkinson (et al., 2015), “a informação contábil-gerencial deve ser relevante e útil para os gerentes e customizada para servir a propósitos múltiplos”. Já o IMA Institute of Management Accounting define a contabilidade gerencial como:

Management accounting is a profession that involves partnering in management decision making, devising planning and performance management systems, and providing expertise in financial reporting and control to assist management in the formulation and implementation of an organization's strategy.¹⁰

Os procedimentos existentes para apuração e emissão dos relatórios externos não serão modificados ou prejudicados, pelo contrário, poderão se beneficiar desse processo utilizando os dados quiçá mais precisos que serão gerados como os apontamentos de horas e registros dos consumidores de recursos, por exemplo, para aprimorar os registros.

Como não foi possível obter o perfeito detalhamento que seriam necessários a uma indicação mais precisa haverá sugestões de forma genérica ou com opções.

Antes mesmo de entrar nas recomendações iniciais, duas questões muito importantes e básicas que dependem unicamente da conduta das pessoas chamam a atenção:

- i. Todo e qualquer evento que gere um gasto para a empresa deve ter a indicação do(s) centro(s) de custos ou projeto(s) (objetos de custo).
- ii. Os bens e ativos fixos utilizados pelo setor ou unidade de trabalho no cumprimento de suas funções na empresa devem estar devidamente registrados neste.

Questões comportamentais e disciplina são temas chave para o bom funcionamento de qualquer sistema de gestão, principalmente nesse caso que pode significar uma mudança grande nas atitudes dos colaboradores. “Um novo sistema

gerencial pode levar ao embaraço e à ameaça, um gatilho para as reações contra mudança” escreveu (Atkinson et al., 2015).

Como todo projeto com essas características, é recomendável a aplicação de técnicas de change management e eventualmente a busca de ajuda externa para preparar a organização para que o projeto de implementação tenha maior sucesso e gere resultados bons mais rapidamente. Por esse motivo a rigidez de alguns sistemas (alguns muito consagrados) e protesto de usuários por impedirem o registro de transações que não tenham todas as informações requeridas válidas.

A contabilidade gerencial pode ser uma parceira muito eficaz para prover informações úteis às atividades da cadeia de valor do produto, como na Figura 4:

Figura 4 - Cadeia de Valor do Produto

* Pesquisa e Desenvolvimento

Fonte: Horngren et al., 1997

Resultados e simulação do modelo

Na metodologia da pesquisa intervencionista, é preciso “inovar e construir uma solução, testar e colocá-la em prática” com a participação e estreita colaboração dos indivíduos da organização pesquisada. Após a implementação, deve-se acompanhar os primeiros passos de funcionamento da solução proposta, descrever sobre as conexões teóricas e sua contribuição bem como comparar as situações encontradas e a situação transformada.

Infelizmente não foi possível ainda concluir esses passos por restrições em

relação a COVID-19, a maternidade da Controller e mudanças na estrutura da área de TI da empresa pesquisada. A empresa criou um grupo de trabalho interno com colaboradores de todas as áreas funcionais envolvidas e planeja executar a implementação no segundo semestre de 2021 para realizar o fechamento anual e operar normalmente em 2022.

Diante disso, como medida paliativa, procedemos a simulação da aplicação do modelo e apresentaremos os resultados. As situações criadas nessas simulações, são fictícias, mas buscou-se imitar os acontecimentos que empresas similares vivem no seu dia a dia para dar alguma realidade aos resultados. Os números utilizados na primeira parte deste capítulo são da empresa, mas reduzidos por um fator constante, aleatório e não inteiro para que não haja qualquer possibilidade de identificá-la.

Seguindo os passos recomendados, primeiro transformaremos a empresa, faremos alguns exercícios de orçamento para cálculo de taxas e parâmetros de cobranças internas para depois simularmos as operações do dia a dia.

REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO DO MODELO GERENCIAL APLICADO

Este estudo propõem um modelo gerencial de custeio e apuração de resultado gerencial para empresas de bens de capital sob encomenda. O modelo foi desenvolvido com base em uma pesquisa intervencionista aplicada à um fabricante de painéis elétricos de baixa e média tensão que relatou dificuldades em analisar seus resultados financeiros, principalmente individualizados por projetos.

Devido a pandemia de COVID-19, a maternidade de sua Controller e mudanças na estrutura de TI, não foi possível implementar e testar as sugestões de correção e melhorias no sistema da empresa pesquisada. Esta implementação está planejada para o segundo semestre de 2021 e entrada em operação (“go live”) em Janeiro/2022.

Como forma de mitigar a ausência de resultados efetivos da pesquisa, foi montada e apresentada uma simulação da aplicação da solução proposta. Os resultados provaram que o modelo proposto teve êxito e mostrou-se viável, podendo gerar os resultados esperados assim que colocado em operação. A simulação também demonstrou que muitos dos lançamentos gerenciais adicionais à Contabilidade Financeira podem, em sua maioria, ser automatizados, gerando pouco esforço relativo

aos ganhos potenciais.

Foi possível, inclusive, avaliar como as decisões sobre investimentos (CAPEX), prazos das transações comerciais e formação de estoques podem impactar o caixa e o resultado, e quão importantes e criteriosas devem ser essas decisões. Da mesma forma, demonstrar que toda decisão, operacional ou financeira, gera consequências que impactam o resultado da área de responsabilidade do decisor.

Essa realidade empresarial trazida para dentro da empresa, com clientes e fornecedores internos buscando atingir seu resultado, num ambiente de competição saudável, incentiva o uso racional dos recursos, a redução de custo e a melhoria dos resultados.

Muitos podem achar que esse modelo se assemelha ao GECON concebido pelo Professor Armando Catelli e que aqui já discorremos. Há semelhanças em questões como adotar a descentralização e delegação de autoridade e responsabilização (accountability); apregoar que o resultado do todo é a soma dos resultados das partes e, portanto, deve-se apurar resultados por área de responsabilidade; defender que o modelo desperta iniciativas empreendedoras, atitudes de “dono” e destaca bons gestores; dar visibilidade às atividades que agregam valor; definir a Tesouraria como “Banco Interno” e considerar aspectos financeiros em função de prazos das transações e financiamento de investimentos, de forma diferente mas com efeitos no resultado parecidos.

Entretanto, difere radicalmente na forma de apuração do lucro pois tem procedimentos bastante peculiares, envolvendo desconto a valor presente de todas as transações comerciais; desconto a valor presente de fluxos de “benefícios futuros” para estabelecer valor a ativos fixos; comparar preço à vista com “preço de mercado” para contabilizar compras e avaliar ganhos nessa atividade, entre outros procedimentos que considera parâmetros subjetivos como base de comparação; as atividades de comprar, estocar e comercializar, por exemplo, têm sua apuração em separado enquanto que, em nossa proposta, são inerentes ao gestor de unidade de negócio ou área de responsabilidade assim como são a gestão de recursos humanos, a qualidade entre outras;

Nosso modelo segue as regras contábeis e as aplica adequadamente. O GECON

reconhece receitas não realizadas, por exemplo, assim como inflação e outras variáveis exógenas podem alterar o resultado no momento que são identificadas, enquanto o contábil afeta caso haja indicação de possíveis perdas.

RESULTADOS

O modelo proposto, depende fundamentalmente da adaptação e disciplina dos colaboradores para que seus efeitos positivos apareçam e criem uma cadeia virtuosa. Questões comportamentais são temas chave para o bom funcionamento de qualquer modelo de gestão, principalmente nesse caso, pois podem significar uma mudança grande nas atitudes dos colaboradores. “Um novo sistema gerencial pode levar ao embaraço e à ameaça, um gatilho para as reações contra mudança” escreveu Atkinson (et al., 2015).

Como resultados identificados, podemos citar:

- **Propósito e Foco:** ao definir que certas atividades deixam de ser centros de custo e passam a ser centros de resultado e passamos a medir seu desempenho financeiro, o gestor ganha um forte propósito e vai focar no resultado e na qualidade do que ele e equipe entregam; vai sentir-se estimulado a monitorar gastos e iniciativas para investigar eventuais discrepâncias; o gestor sente que está no controle e ganha confiança;
- **Alocação de custos mais justa:** não há alocação arbitrária pois o valor cobrado é em troca de um benefício recebido; as distorções que normalmente acontecem no rateio simples são menores ou nenhuma porque o valor alocado é diretamente proporcional ao uso ou consumo; livre arbítrio no uso;
- **Melhoria contínua:** cada gestor buscará a melhor forma de executar suas tarefas; redução de desperdício pois qualquer uso ou consumo causa custo; busca da eficiência para consumir menos e dar resultados melhores;
- **Redução de gastos:** comando centralizado que facilita o controle e a otimização dos gastos; pressão múltipla e constante de todos sobre todos para redução de gastos; elevação da atenção e consciência para evitar desperdícios ou uso indiscriminado de recursos, pelo efeito monetário em contas que poderão ter que ser justificadas posteriormente e impactar o resultado;
- **Aumento da transparência:** resultados negativos indicam a possibilidade de

problemas que necessitam atenção; gastos excessivos, ociosidade ou decisões ruins aparecem nos resultados e terão que ser estudados e justificados, e planos de ação preparados e implementados para correção ou mitigação;

- Padrões preservados: padrões estabelecidos pela direção da empresa são melhor executados, preservados e monitorados, pois, estão centralizados; sistemas podem ser configurados para bloquear atividades que só uma área ou usuário pode executar, por exemplo, compra de notebooks só pela área de Informática; compra de móveis só pela área Patrimonial etc.
- Gestão de Pessoas: motiva, estimula e destaca bons gestores que podem assumir posições mais desafiadoras oportunamente; desperta o espírito empreendedor; parâmetro para remuneração variável.

Finalmente, temos que ressaltar que este trabalho deixa uma contribuição técnica tecnológica relevante no campo da prática da Contabilidade Gerencial, cujo material, construído de forma didática, poderá ajudar outras organizações que buscam a eficácia empresarial, transparência de seus resultados e engajamento de seus gestores em contabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2015). *Contabilidade Gerencial (4a.)*. Atlas.
- Balachandra, K. v. (2012). *A Guide for Project-based manufacturers & secrets for software buyers*. Apoorva InfoLab Pvt Ltd Bangalore. https://www.apoorva.info/assets/pdf/dis_project.pdf
- Barbosa, C., & Azevedo, A. (2018). Towards a hybrid multi-dimensional simulation approach for performance assessment of MTO and ETO manufacturing environments. *Procedia Manufacturing*, 17(15), 852–859. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.10.137>
- Bornia, A. C. (2019). *Análise Gerencial de Custos (3a.)*. Atlas.
- Braiden, P. M., Alderman, N., & Thwaites, A. T. (1993). Engineering design and product development and its relationship to manufacturing: A programme of case study research in British companies. *International Journal of Production Economics*, 30– 31(C), 265–272. [https://doi.org/10.1016/0925-5273\(93\)90097-5](https://doi.org/10.1016/0925-5273(93)90097-5)
- Brierley, J. (2011). A Comparison of the Product Costing Practices of Large and Small-to Medium-Sized Enterprises: A Survey of British Manufacturing Firms. *International Journal of Management*, 28(4), 184.
- Catelli, A. (1999). *Controladoria - Uma abordagem da Gestão Econômica GECON (2a.)*. Editora Atlas S/A.
- Costa, W. P. L. B. da, Silva, J. D. da, Leone, R. J. G., Pessoa, M. N. M., & Silva, S. L. P. (2016). Um Método de Costing na Perspectiva de Profissionais em Contabilidade com Atuação no Setor Industrial. *Race - Revista de Administração, Contabilidade e Economia*, 15(3), 1169–1192.
- Fadanelli, V. G. (2007). *A Utilização do Método da Unidade de Esforço de Produção como Modelo de Gestão de Custos - O Caso de uma Empresa do Ramo Metalúrgico*.
- Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. (1997). *Contabilidade de Custos (9a.)*. LTC

Livros Técnicos e Científicos Editora.

- Luz, M. S. da. (2007). *Mensuração de Custos e Resultados por Projetos: Estudo Comparativo de Métodos de Custeio em Empresa Produtora de Bens de Capital sob Encomenda*. Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
- Martins, E. (2003). *Contabilidade de Custos* (9th ed.). Editora Atlas S/A.
- Moro, J. R. (2014). *Implantação de um sistema de informações gerenciais numa empresa familiar da área da saúde, com reduzida estrutura*.
- Oyadomari, J. C. T., Assis, W. A., Simãozinho, S. D. M., Mendonça Neto, O. R., & Dultra-de-Lima, R. G. (2012). Pesquisa intervencionista: análise dos estudos empíricos internacionais em Gestão Estratégica de Custos. *Enfoque: Reflexão Contábil*, 31(2), 63–74. <https://doi.org/10.4025/enfoque.v31i2.16117>
- Oyadomari, J. C. T., Mendonça Neto, O. R., Dultra-de-Lima, R. G., Nisiyama, E. K., & Braga, A. A. (2018). *Contabilidade Gerencial: Ferramentas para Melhoria de Desempenho Empresarial* (1a ed.). Atlas.
- Oyadomari, J. C. T., Silva, P. L. da, Mendonça Neto, O. R., & Riccio, E. L. (2011). Pesquisa Intervencionista: Um Ensaio Sobre As Oportunidades Para Pesquisa Brasileira Em Contabilidade Gerencial. *V Congresso Anpcont.*, 1–13.
- Pacagnella Júnior, A. C. (2011). *Identificação e Análise de Fatores Críticos de Sucesso em Projetos de Bens de Capital com Tipologia “Engineer-to-Order.”*
- Reid, I. R. (2007). *Knowledge Sharing in Engineer-To-Order (ETO) Manufacturing Enterprises*. Sheffield Hallam University.
- Rudberg, M., & Wikner, J. (2004). Mass customization in terms of the customer order decoupling point. *Production Planning & Control*, 15(4), 445–458. <https://doi.org/10.1080/0953728042000238764>
- Santos, R. V. dos. (2014). *Controladoria - Uma introdução ao Sistema de Gestão Econômica (GECON)* (2a ed.). Editora Saraiva.
- Silva, R. M. (2013). *Custos e Preço de Venda : uma abordagem intervencionista em pequenas indústrias*. Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Viceconti, P., & Neves, S. (2018). *Contabilidade de Custos: um enfoque direto e objetivo* (12a ed.). Saraiva Educação.

Willner, O., Powell, D., Duchi, A., & Schönsleben, P. (2014). Globally distributed engineering processes: Making the distinction between Engineer-to-Order and make-To-order. *Procedia CIRP*, 17, 663–668.
<https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.02.054>

Wouters, M., & Stecher, J. (2017). Development of real-time product cost measurement: A case study in a medium-sized manufacturing company. *International Journal of Production Economics*, 183(March 2015), 235–244.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.10.018>

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Octávio Ribeiro de Mendonça Neto e Liliane Segura analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato		TA3	Pontuação	70,0